

ЭНТОМОФАГЛАРНИНГ ОММАВИЙ ТАРҚАТИШ ВА МАВСУМИЙ ЖОЙЛАШТИРИБ КЎПАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ

НАФАСОВ ЗАФАР НУРМАҲМАДОВИЧ

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти
лаборатория мудири, қ/х.ф.д., катта илмий ходим,*

АЛЛАЯРОВ НОДИРЖОН ЖЎРАЕВИЧ

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти
лаборатория катта илмий ходим,*

МУМИНОВ МАНСУР ШОДИКУЛОВИЧ

*Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти
лаборатория кичик илмий ходим*

Аннотация. Мақолада қишлоқ ва ўрмон хўжалигида зараркунандаларга қарши биологик курашнинг муҳим йўналишларидан бири бўлган оммавий тарқатиш ва мавсумий жойлаштириб кўпайтириш усуллари таҳлил қилинган. Энтомофагларнинг турлари, уларни тарқатиш усуллари, самарадорликка таъсир этувчи биотик ва абиотик омиллар ёритилган. Шунингдек, трихограмма ва теленомус каби энтомофагларнинг турли мамлакатлардаги қўлланиш тажрибалари, улардан самарали фойдаланиш шарт-шароитлари ва муаммолари таҳлил этилган. Хулоса сифатида ҳар бир ҳудуд учун мос усул ва тактикаларни ишлаб чиқиш муҳимлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: оммавий тарқатиш, мавсумий жойлаштириб кўпайтириш, биологик ҳимоя, энтомофаг, трихограмма, теленомус, паразит ҳашаротлар, қишлоқ хўжалиги, ўрмон хўжалиги, зараркунандаларга қарши кураш, биотик ва абиотик омиллар, биологик хилма-хиллик.

Аннотация. В статье рассмотрены методы массового выпуска и сезонного расселения энтомофагов как одного из эффективных направлений биологической защиты сельскохозяйственных и лесных культур от вредителей. Освещены особенности различных видов энтомофагов, способы их распространения, а также биотические и абиотические факторы, влияющие на их эффективность. Приведён опыт применения трихограммы, теленомуса и других видов в разных странах, проанализированы условия успешного использования и существующие проблемы. В заключение подчёркивается необходимость разработки регионально адаптированных методов и тактик биологической защиты.

Ключевые слова: массовый выпуск, сезонное расселение, биологическая защита, энтомофаг, трихограмма, теленомус, паразитические насекомые, сельское хозяйство, лесное хозяйство, борьба с вредителями, биотические и абиотические факторы, биологическое разнообразие.

Annotation. The article analyzes mass release and seasonal colonization methods of entomophages as an effective approach to biological control of agricultural and forest pests. It highlights the characteristics of different entomophagous species, their release techniques, and the biotic and abiotic factors influencing their efficiency. The paper reviews practical experiences with *Trichogramma*, *Telenomus*, and other beneficial species in various countries, discussing conditions for successful application and existing challenges. The conclusion emphasizes the importance of developing region-specific strategies and tactics for effective biological pest management.

Key words: mass release, seasonal colonization, biological control, entomophage, *Trichogramma*, *Telenomus*, parasitic insects, agriculture, forestry, pest management, biotic and abiotic factors, biodiversity.

Кириш. Барча дарахт турлари турлича тезликда ўсади. Бу жараён намлик, тупроқ таркиби ва бошқа кўплаб омилларга боғлиқ. Масалан, эман энг тез ўсувчи дарахт ҳисобланади, унинг шохи бир йилда бир метргача узаяди. Дунёдаги энг баланд дарахт - 112 метрли секвойя - Калифорнияда ўсади. Айрим дарахтлар тарихий аҳамият касб этган. Масалан, ёши тахминан 2000 йил бўлган «Қария» номли дарахт Литвада муқаддас деб ҳисобланади. Ҳар йили Ердаги ўрмонлардан юз миллионга яқин дарахт кесилади ёки йўқотилади. Аслида эса биргина дарахт йилига 100 куб метрга яқин кислород чиқаради. Шунинг учун ҳам ўрмонларсиз ҳаёт мавжуд эмас.

Мавсумий жойлаштириб кўпайтириш усули - сунъий кўпайтирилган энтомофагларни зараркунандалар ўчоқларига белгиланган вақтларда тарқатиш усулидир. Бу жараёнда уларнинг кейинчалик табиий муҳитда мустақил ривожланиши таъминланади. Оммавий тарқатиш усули эса энтомофагларни вегетация даври мобайнида уларнинг табиий кўпайиш суръатларига эътибор қаратилмасдан амалга оширилади. Амалда бу икки усулни аниқ ажратиш қийин. Улар асосан табиий кушандалар сони кам бўлганда ёки умуман йўқ бўлганда ишлатилади.

Мисол тариқасида хон қизи (*Coccinelidae*) энтомофагини томорқа ва боғларда ширалардан химоя қилишда қўллашни келтириш мумкин. Бунда ушбу энтомофагнинг табиий шароитдаги самарадорлиги юқори, уларни кузда териб олиш осон бўлишига қарамай, уларни баҳор ойларида тарқатиш доимо муваффақият келтирмаган. Чунки улар ўзидаги инстинкт сабабли тарқатилган жойлардан бир қанча километр масофаларга учиб кетади. Бунда улар озуқа етарлилигига ва агроценоздаги шароитнинг яхшилигига ҳам эътибор қаратмайди. Айрим ҳолларда, агар зараркунандаларга қарши курашда самарали деб топилган энтомофагларнинг кўчиб ўтишга фаоллиги юқори бўлса, у ҳолда буни камайитириш йўлларида фойдаланиш керак бўлади. Улар қуйидаги 3 гуруҳга бўлинади:

1. Энтомофагни тарқатишда биотик ва абиотик омилларни ҳисобга олиш керак. Асосий кўчиб ўтишга таъсир қилувчи абиотик омил бу ҳарорат ва ёруғликдир. Шу сабабли ҳам энтомофагларни эрталаб ёки кечқурун тарқатиш тавсия этилади. Асосий биотик омиллардан бири популяциянинг зичлигидир. Бу кўрсаткичлар ҳар бир тур

учун ўзига ҳос хусусиятга эга бўлганлиги учун, уларга алоҳида-алоҳида тарқатиш тавсияларини ишлаб чиқиш лозим; 2. Яхши кўчиб ўтишга мойил бўлмаган турлардан ёки уларни кўчиб ўта олмайдиган ҳолатларидан (тухум, курт) фойдаланиш. Бу асосан амалиётда қўлланиладиган ҳолдир. 3. Уча олмайдиган ҳашарот турларидан фойдаланиш (амалиётда иқтисодий жиҳатдан доимо тўғри келавермайди).

Қишлоқ хўжалиги соҳасида энтомофагларни колонизация қилиш тактикаси ишлаб чиқилган бўлиб, у ўз ичига қуйидагиларни олади:

- 1) Турли ҳашарот турларидан мақсадга мувофиқ фойдаланиш.
- 2) Зараркунандалар сақланиш майдонларида бошланғич колонияларни шакллантириш.
- 3) керакли вақтда зараркунанда сонини камайтира олиш;
- 4) энтомофагларнинг зарур сонини аниқ ҳисоби мавжудлиги;
- 5) Улар тарқатилишининг аниқ вақт ва даврийлигини белгилаш.
- 6) қишлоққа кетувчи зараркунандалар сони камайтирилгани;
- 7) биологик ҳилма-ҳилликнинг шакллантирилганлиги;
- 8) ўтказилган химоя ишларининг назорати.

Ўрмон хўжаликларида юқорида кўрсатилган усулларнинг ҳаммасини қўллаш имкони мавжуд эмас. Аммо, бир қатор амалий ва тажрибалардан ўтказилган усулларнинг айримлари қўлланилмоқда. Масалан лубхўрларнинг ўчоқларини йўқотишда *Dendroctonus ponderosae*, тенгсиз ипак қуртига қарши апантелес (*Apanteles*) дан фойдаланганлик тўғрисидаги маълумотлар чет эллик олимлар томонидан келтирилган. Маҳаллий ишлардан эса тухумхўрларга қарши теленомус ва трихограммалардан фойдаланганлик тўғрисидаги маълумотлар кенг ёритилган.

Бир қатор ўрмон зараркунандаларига қарши табиатда мавжуд трихограмма (*Trychogramma ssp.*) фойдаланилганлиги маълум. Юлдузчали арракаш-ткач *Acantholida posticalis* ўчоқлари трихограммалар ёрдамида бартараф этилган. Улар қарағай ипак қурти *Dendrolimus pini* ва эман яшил баргўрари *Tortix viridana* нинг ҳам тухумлари паразити ҳисобланади.

Россияда трихограммани боғларда олма қуртига қарши курашда қўллаш бўйича С.А.Мокржецк томонидан революцияга қадар изланишлар ўтказилган. Фландерс (1930) томонидан изланишлар натижалари эълон қилинганидан сўнг трихограммани буғдой куяси *Sitotroga cerealella* да кўпайтириш ишлари бошланган. Шундан бери бу тухумхўр ситотрогада кўпайтириб келинмоқда.

Ўрмонларни зараркунандалардан химоя қилишда трихограммадан фойдаланишни 1935 йилда Б.В.Рывкин (БелНИИЛХ, Гомель, Белоруссия) асос солган. Ситотрогада кўнғир трихограмма *T. Evanescens* нинг 2 та партияси етиштирилган. Етиштирилган маҳсулотлар сариқ қарағай арракашига, шилимшиқ куртларига, эман баргхўрига ва қарағай ипак қуртига қарши қўлланилган. Олинган биринчи натижалар ижобий бўлмаган. Чунки қарағай ипак қуртига қарши гектарига 150 минг дона трихограмма тарқатилганда самарадорлик назоратга нисбатан 0,5 % ни

ташқил қилган бўлса, қарағай тунламига гектарига 190 минг дона тарқатилганда самарадорлик 50 % атрофида бўлган.

Кейинчалик Б.А.Смирнов (1940) томонидан қарағай шилимшиқ қуртига қарши ўрмон зараркунандаларига қарши махсус сариқ трихограмма *T. pini* ни аниқланиши натижасида ўтказилган тажрибаларда нисбатан қониқарли натижалар олинган. Лаборатория шароитида кўпайтирилган трихограммани қарағай ипак қурти ўчоқларида ва қарағай шилимшиқ қуртига қўлланилганда зарарланиш 50 % дан ошмаган. Бу ҳолда бошқа турлар билан зарарланиш кўрсаткичи 15 % атрофида бўлган.

Беларус республикаси ва Болтиқ бўйи мамлакатларида 1970 йилларда қарағай дарахтларида *Evetria* туркумига кирувчи побеговьонлар ўчоқларида зараркунанда зарарини камайтириш бўйича тажрибалар олиб борилган. Бу тажрибаларда оддий трихограмма (*T. evanescens*) қўлланилган ва уни 3 йил давомида гектарига 75 минг донадан тарқатилганда зарарланиш даражаси 78 % га камайган.

Ўрмон дарахтларидан 50 йиллик эманларга гектарига 100 дона *Trichogramma coccisae pollida* тарқатилганда яхши натижаларга эришилган. Натижада дуб баргхўрлари сонини 91,6 % га камайтиришга эришилган. Бунда зараркунандалар сонини камайтиришда чумолилларнинг ҳам ўрни катта (гектарига камида 2 та уялар).

Ҳозирги вақтда трихограммалардан самарали фойдаланишда юзага келадиган муаммолар ечилган. Буни трихограммалардан қишлоқ хўжалиги экинларига қарши курашда фойдаланиш мисолида кўриш мумкин. Трихограмма кўпайтириш ва ундан самарали фойдаланишда ўтган асрнинг 30 йилларидан бошлаб ўтказилган тажрибалар натижалари асосида аниқланган қоидаларга амал қилиш орқали амалга ошириш мумкин. Булар қуйидагилардир:

1. Трихограмма кўпайтиришни ўзгарувчан ҳарорат ва нисбий намликда ўтказиш;
2. Кўпайтириш шароитини дала шароити билан бир бўлишига эришиш.
3. Трихограммалар самарасини камаймаслиги учун уларни тухум ҳолида ва узоқ бўлмаган масофаларга олиб боришни таъминлаш;
4. Лабораториялар шароитида мавжуд бўлган популяцияларни вақти вақти билан табиатдан йиғиб келинганлари билан янгилаб туриш. Трихограммаларни буғдой куясида кўпайтиришни 4 авлоддан оширмаслик керак. Чунки шундай қилиб янгилаб турилмаса улар кичиклаша боради ва тухумлар қобиғини ёра олиш имконияти пасаяди.

Маҳаллий ва Америкалик тадқиқотчилар томонидан трихограммаларни аниқлаш ва кўпайтириш бўйича қуйидаги критерийлар келтирилган: ҳаво ҳароратига ва нисбий намликка муносабати, урғочиларни ҳаёти давомийлиги, авлодлар бўйича урғочиларнинг нисбати, тухумдан чиқиш фоизи.

Сунъий кўпайтирилган трихограммаларни тарқатиш қўлда, трактор мосламалари орқали, авиация ёки дельтопланлар ёрдамида, сувга ва қириндиларга

аралаштирилган ҳолда, ўсимлик ёки дарахтлар барглари, капсулалар ёрдамида амалга оширилиши мумкин.

Ўз вақтида теленомус (*Telenomus ssp.*) ни биологик ҳимоя қилиш усулида қўллаш бўйича изланишлар ва тажрибалар ўтказилган. Чунки табиатда теленомус ипак курт (*Lasyocampidae*) лар тухумининг паразити ҳисобланади. Булар сибирь (*Dendrolimus superans sibiricus*), қарағай (*D. Pini*) ва ғалвир курт *Malacosoma Neustria* ипак куртларидир.

Ушбу энтомофаг *T. Verticillatus* ни қўллаш бўйича биринчи тажрибалар Б.В.Рывкин томонидан Белоруссиянинг Гомель вилоятида 1947–1948 йилларда 13-14 ёшли қарағай дарахтларида ўтказилган. Бунда зараркунанданинг тухумлари сонини ҳисоблашда гектар ҳисобига 2200 дарахт мавжудлиги, урғочилари 200 тагача тухум куйиши, эркак ва урғочилар нисбати 1:1 эканлиги ҳисобга олиниб, бир дарахтга 3 тадан капалак қўйилган. Ушбу маълумотлар асосида бир гектарда ипак куртнинг 660 мингта тухуми мавжудлиги ва унга қарши 550 минг дона теленомус бўлиши кераклиги ҳисобланган.

Тажриба ва назорат вариантларидаги ҳисобларга кўра 98,3 % зараркунанда тухумлари зарарланган. Назорат вариантыда эса бу кўрсаткич 18 % ни ташкил қилган. Натижада қишлоғга кетувчи зараркунандалар куртлари назоратга нисбатан 4 баробар кам бўлган. Шундай бўлсада теленомусни қарағай ипак курти тухумларида кўпайтириш иктисодий томондан ўзини оқламаган.

Теленомус *T. Gracilis* ни Сибир ипак куртига қарши қўллаш бўйича тажрибалар 1946 йили С.С.Прозоров томонидан амалга оширилган. Бунда лаборатория шароитида кўпайтирилган теленомуслар сони 18 миллиондан иборат бўлиб, улар зараркунанда ўчоқлари бўлган 650 гектар майдонга 1 та урғочи теленомус 13 зараркунанда тухумига нисбатда тарқатилган. Натижада зараркунанда тухумларининг 94 % зарарланган бўлса, назорат вариантыда бу кўрсаткич 23 % ни ташкил қилган.

Ўтган асрнинг 60 – йиллари охирида Ростов вилоятида златогузка *Euproctis chrysorrhoea* га қарши *Eupteromalus nitidulans* паразитини қўллаш усуллари ишлаб чиқилган бўлса ҳам амалиётда қўлланилмаган.

Испания мамлакатаида ўтказилган тажрибаларда эса қарағай оддий арракашига қарши эулофид *Dahlbominus fuscipennis* ва ихневмонид *Exenterus oriolus* лардан фойдаланилган. Бунинг учун арракашнинг зарарланган 2 тонна микдоридидаги ғумбаклари териб келинган ва улардан 3 миллионга яқин паразитлар ажратиб олинган. Бу паразитлар арракашлар ривожланиш ўчоқларига тарқатилган. Натижада уларнинг зарарланиши 64 %ни ташкил этган ва келгуси йили улардан кўрилган иктисодий зарар жуда кам бўлган.

АҚШ нинг Коннектикут штатида 1973 ва 1974 йиллари ёз ойларида тенгсиз ипак куртига қарши *Apanteles melanascelus* браконидини қўллаганлар. Натижада зараркунанда сони нисбатан кам жойларда зарарланиш назорат варианты кўрсаткичидан кўп фарқ қилмаган ва аксинча бўлган ҳолларда бу кўрсаткич нисбатан юқорирак бўлган.

Хулоса. Адабиётлар таҳлилидан кўриниб турибдики, оммавий тарқатиш ва мавсумий жойлаштириб кўпайтириш усуллари кўп йиллик илмий ва амалий тажрибаларда кенг қўлланилган. Уларнинг самарадорлиги энтомофаг тури, тарқатиш усули, тарқатиш вақти ҳамда маҳаллий табиий шароитларга боғлиқ. Шунинг учун ҳар бир ҳудуд учун мос усулни ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Жуков А.А. Трихограмма и её применение в защите растений. – М.: Сельхозгиз, 1958. – 120 с.
2. Кузнецов В.И. Энтомофаги лесных вредителей. – Л.: Наука, 1974. – 220 с.
3. Мокржецкий С.А. Опыт применения трихограммы против плодовой гни в садах дореволюционной России// Труды по защите растений. – СПб., 1910. – С. 45–52.
4. Назаров В.И. Биология и использование трихограммы. – М.: Колос, 1978. – 200 с.
5. Прозоров С.С. Применение *Telenomus gracilis* против сибирского шелкопряда// Защита леса. – М., 1946. – С. 40–47.
6. Рывкин Б.В. Использование *Trichogramma evanescens* для борьбы с вредителями леса. – Гомель: БелНИИЛХ, 1935. – 28 с.
7. Рывкин Б.В. Опыты по применению *Telenomus verticillatus* в борьбе с сосновым шелкопрядом в Гомельской области // Труды БелНИИЛХ. – Минск, 1949. – С. 15–28.
8. Смирнов Б.А. Использование *Trichogramma pini* против соснового слизистого пилильщика и соснового шелкопряда // Защита леса от вредителей и болезней. – М., 1940. – С. 25–33.
9. Flanders S.E. Mass production of egg parasites of the genus *Trichogramma* and observations on host relations // Hilgardia. – 1930. – Vol. 4, №16. – P. 465–501.
10. Hassan S.A. The mass rearing and utilization of *Trichogramma* to control lepidopterous pests: achievements and outlook // Pesticide Science. – 1993. – Vol. 37, №4. – P. 387–391.
11. Li L.Y. Worldwide use of *Trichogramma* for biological control on different crops: a survey// In: Biological Control with Egg Parasitoids. – Wallingford: CABI, 1994. – P. 37–53.
12. Smith S.M. Biological control with *Trichogramma*: advances, successes, and potential of their use// Annual Review of Entomology. – 1996. – Vol. 41. – P. 375–406.
13. Van Lenteren J.C. The state of commercial augmentative biological control: plenty of natural enemies, but a frustrating lack of uptake // BioControl. – 2012. – Vol. 57, – №1. – P. 1–20.